

Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Linguística e Literatura v. 10, n. 4. 2021

Ecocrítica e Pandemia: do ficcional ao factual

A **Revista Letras Raras (RLR)**, periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade (Universidade Federal de Campina Grande), lança a quarta edição regular deste ano de 2021. Nesta, dá-se enfoque aos estudos da Ecocrítica, com o olhar voltado para a Pandemia causada pelo Coronavírus, que ainda assola o mundo, tornando-se a tônica central das discussões e reflexões.

A presente edição tem seu dossiê organizado pelos professores Suênio Stevenson Tomaz da Silva, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Sueli Meira Liebig, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Scott Slovic, da Universidade de Idaho (Estados Unidos da América). Assim, os quatro textos que compõem o dossiê **Ecocrítica e Pandemia: do ficcional ao factual** revelam quão importante é a temática e o quanto ainda está dando os seus primeiros passos em nosso país. Além dos textos ligados ao dossiê, este número ainda conta com outros sete artigos que não estão diretamente ligados ao dossiê proposto, mas, que estão ancorados no grande escopo da RLR.

Esta edição conta com a colaboração de professores, estudantes e outros pesquisadores que são autores dos artigos, ensaios, traduções, resenhas e dos textos de criação artística ou literários, são de origens diversas, tais como: Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade FEEVALE (Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior em Novo Hamburgo), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

O/A estimado/a leitor/a, nesta quarta edição regular, poderá partilhar textos deste dossiê, também apontando a câmera do seu celular para o *QR Code* da revista e para o texto que desejar fazer a leitura. Caro/a leitor/a, partilhe o artigo, ensaio, poema, conto, entrevista, e os outros textos deste número, com seus colegas e com seus estudantes. Partilhemos língua e literatura, resistindo às adversidades que nos são impostas diante de tantas dificuldades, sejam ligadas ao negacionismo ou a tantas outras desventuras que vivemos atualmente, resistamos e sobrevivamos!

Encerramos este ano, em que dentre as perdas irreparáveis identificamos o nosso caro Alfredo Bosi e tantos outros mestres das Letras, deixando as nossas homenagens às famílias dos mais de 619 mil brasileiros mortos nesta pandemia. Sigamos distanciados e partilhando conhecimentos produzidos pela ciência. Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFMG, Brasil)

Prof^a. Dr^a. Maria Rennally Soares da Silva (UEPB, Brasil)

Editoras da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.